

ANALISIS *BREAK EVEN POINT* (BEP) SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA JANGKA PENDEK PADA UMKM KCHARIS JAYA PALEMBANG

Feni Repsi Melaresani¹, Bainil Yulina^{2*}, Sopiyan AR³

¹Jurusan Akuntansi, ²Politeknik Negeri Sriwijaya

*email: bainilyulina@polsri.ac.id

Abstrak

Laporan akhir ini bertujuan untuk menganalisis penerapan metode *Break Even Point* (BEP) sebagai alat bantu perencanaan laba jangka pendek pada UMKM Kcharis Jaya Palembang. Permasalahan utama UMKM ini adalah belum adanya pengklasifikasian terperinci atas biaya tetap dan biaya variabel serta belum dilakukan analisis titik impas sebagai dasar pengambilan keputusan yang bermanfaat terhadap perencanaan penjualan dan laba, khususnya laba jangka pendek. Metode pengumpulan data laporan akhir ini yaitu observasi, wawancara, dokumen dan triangulasi. Analisis difokuskan pada klasifikasi biaya tetap, biaya variabel dan penjualan guna menghitung BEP, *Margin of Safety* (MoS), serta target laba tahun 2022, 2023 dan 2024. Hasil menunjukkan bahwa penerapan BEP membantu UMKM dapat meningkatkan efisiensi biaya, mengetahui batas minimum penjualan agar terhindar dari kerugian. Perhitungan *Margin of Safety* (MoS) menunjukkan tingkat keamanan penjualan, menyusun strategi penjualan yang tepat dan memperkuat dasar pengambilan keputusan dalam memperoleh laba jangka pendek secara optimal. Sedangkan target laba memberikan acuan volume penjualan untuk mencapai keuntungan yang diharapkan.

Kata Kunci: *Break Even Point, Margin of Safety, Target Laba, Perencanaan Laba Jangka Pendek.*

Abstract

This final report aims to analyse the application of the Break Even Point (BEP) method as a short-term profit planning at UMKM Kcharis Jaya Palembang. The main problem of this MSME is that there is no detailed classification of fixed costs and variable costs and no break even point analysis has been carried out as a basis for making useful decisions on sales and profit planning, especially short-term profits. The data collection methods of this final report are observation, interviews, documents and triangulation. The analysis focused on the classification of fixed costs, variable costs and sales to calculate BEP, Margin of Safety (MoS), and profit targets for 2022, 2023 and 2024. The results show that the application of BEP helps MSMEs to improve cost efficiency, knowing the minimum sales limit to avoid losses. The Margin of Safety (MoS) calculation shows the level of sales security, develops the right sales strategy and strengthens the basis for decision making in obtaining optimal short-term profits. Meanwhile, the profit target provides a reference for the sales volume to achieve the expected profit.

Keywords: *Break Even Point, Margin of Safety, Profit Target, Short Term Profit Planning*

1. PENDAHULUAN

Perencanaan laba yang efektif akan berperan penting dalam keberhasilan perusahaan dalam mencapai keuntungan maksimal. Menurut laporan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto dan juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah pengelolaan keuangan yang efisien, khususnya dalam menetapkan *Break Event Point* (BEP), yang sangat penting bagi kelangsungan usaha dan pencapaian laba yang optimal. Menurut Utari, dkk (2016:376), "*Break Even Point* adalah perusahaan tidak memperoleh laba dan

tidak menderita kerugian". BEP memiliki peranan yang penting bagi manajemen untuk membuat keputusan dalam jangka pendek, seperti menarik produk atau mengembangkan produk. Terkait BEP menurut Mowen, dkk (2017:47), "Biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa depan bagi organisasi". Biaya tetap (*Fixed Cost*) merupakan biaya yang jumlah totalnya tetap konstan tidak dipengaruhi perubahan volume kegiatan atau aktivitas sampai tingkat kegiatan tertentu sedangkan biaya variabel (*variable cost*) merupakan biaya yang perubahannya berbanding lurus dengan perubahan volume kegiatan bisnis, makin besar kegiatan bisnis makin besar variabel ini.

UMKM Kcharis Jaya Palembang merupakan UMKM yang bergerak di bidang kerajinan kain jumputan, dengan kegiatan utamanya yaitu memproduksi kain tenun, jumputan, *fashion* dan aksesoris dihadapkan pada berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan, khususnya dalam perencanaan keuntungan. Kcharis Jaya Palembang didirikan pada tahun 1972 oleh H. Imron Alm dan Hj. Misri. Hal ini berawal dari tekad yang kuat untuk merubah nasib sebagai buruh kain tenun di luar pulau Jawa. Pada tahun 1980, dia berusaha secara mandiri untuk membuat dan menjual kain tenun tajung dan blongsong dengan ketekunan dan kegigihan yang akhirnya memiliki beberapa karyawan. Usaha tersebut dilanjutkan dan dikembangkan oleh putranya pada tahun 2014. Usaha terdaftar sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha No. 1208000330284 diterbitkan di Jakarta, tanggal 08 Maret 2021. UMKM Kcharis Jaya Palembang berlokasi di Jalan Aiptu A Wahab No 42 RT 31 RW 01 Lorong Gubah HMM Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu. Penjualan produk kerajinan berbahan kain jumputan dari UMKM ini meliputi wilayah pemasaran baik di dalam maupun luar negeri. Kcharis Jaya Palembang adalah sebuah usaha yang berfokus pada kerajinan kain tenun yang khas dari Palembang, dengan pendapatan tahunan sekitar 1,5-2 miliar. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008, Kcharis Jaya Palembang tergolong sebagai usaha menengah, mengikuti ketentuan dari Standar Akuntansi Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). UMKM Kcharis Jaya Palembang belum memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel, sehingga perhitungan BEP yang berkaitan dengan perencanaan penjualan dan laba, terutama laba jangka pendek, belum dilakukan oleh Perusahaan, dengan menganalisis *Break Even Point* (BEP) UMKM Kcharis Jaya Palembang dapat mengetahui tingkat penjualan minimum yang diperlukan untuk menghindari kerugian serta jumlah produk yang harus terjual untuk mencapai target laba yang diinginkan. Analisis BEP ini dapat mengidentifikasi angka penjualan terendah supaya bisnis tidak mengalami kerugian.

2. METODE

UMKM Kcharis Jaya Palembang merupakan UMKM yang bergerak di bidang kerajinan kain jumputan, dengan kegiatan utamanya yaitu memproduksi kain tenun, jumputan, *fashion* dan aksesoris dihadapkan pada berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan, khususnya dalam perencanaan keuntungan. Kcharis Jaya Palembang didirikan pada tahun 1972 oleh H. Imron Alm dan Hj. Misri.

Laporan akhir ini bertujuan untuk mengetahui cara memisahkan dan pengklasifikasian antara biaya tetap dan biaya variabel dalam perhitungan *Break Even Point* (BEP) pada UMKM Kcharis Jaya Palembang, untuk mengetahui bagaimana analisis *Break Even Point* (BEP) sebagai alat laba jangka pendek pada UMKM Kcharis Jaya

Palembang, Untuk mengetahui besarnya volume penjualan dalam batas aman (*Margin of Safety*) pada UMKM Kcharis Jaya Palembang. UMKM Kcharis Jaya Palembang belum memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel, sehingga perhitungan BEP yang berkaitan dengan perencanaan penjualan dan laba, terutama laba jangka pendek, belum dilakukan oleh Perusahaan, dengan menganalisis *Break Even Point* (BEP) UMKM Kcharis Jaya Palembang dapat mengetahui tingkat penjualan minimum yang diperlukan untuk menghindari kerugian serta jumlah produk yang harus terjual untuk mencapai target laba yang diinginkan. UMKM ini memiliki Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam analisis data pada laporan akhir yaitu sebagai berikut.

1. Melakukan pengumpulan data (teknik observasi, teknik wawancara, teknik dokumen dan teknik triangulasi) dan sumber data (data primer dan data sekunder).
2. Memisahkan dan mengklasifikasikan antara biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variable cost*).
3. Menghitung *Break Even Point* (BEP).
4. Menghitung *Margin of Safety* (MoS) sebagai alat perencanaan laba jangka pendek.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelompokan antara biaya tetap dan biaya variabel ini sangat membantu bagi UMKM dalam menyusun strategi bisnis yang efektif, dengan mengetahui jumlah biaya tetap dan variabel yang dikeluarkan, pelaku usaha dapat secara akurat menghitung harga pokok produksi, menentukan harga jual yang cocok, serta melakukan analisis *Break Even Point* (BEP) guna memahami pada tingkat penjualan berapa usaha mulai memperoleh keuntungan. Jenis-jenis biaya yang telah dikategorikan dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10
Klasifikasi Biaya Tetap dan Biaya Variabel untuk Biaya Operasional
Tahun 2022, 2023 dan 2024

Tahun	Jenis Biaya	Data Perusahaan	Hasil Analisis	
		Jumlah Biaya (Rp)	Biaya Tetap (Rp)	Biaya Variabel (Rp)
2022	Biaya Gaji Karyawan	240.000.000	180.000.000	60.000.000
	Biaya Air	1.920.000	141.600	1.778.000
	Biaya Listrik	7.200.000	584.064	6.615.936
	Biaya Telepon	5.940.000	5.280.000	660.000
	Biaya ATK	3.000.000	4.000.000	
	Biaya Penyusutan Peralatan	8.368.550	10.368.550	
	Biaya Transportasi	2.500.000		2.500.000
	Biaya Lain-lain	5.000.000		5.000.000
Tahun	Jenis Biaya	Data Perusahaan	Hasil Analisis	
		Jumlah Biaya (Rp)	Biaya Tetap (Rp)	Biaya Variabel (Rp)
2023	Biaya Gaji Karyawan	300.000.000	240.000.000	60.000.000
	Biaya Air	2.400.000	141.600	2.258.400
	Biaya Listrik	7.680.000	584.064	7.095.936
	Biaya Telepon	6.480.000	5.280.000	1.200.000
	Biaya ATK	3.000.000	4.000.000	
	Biaya Penyusutan Peralatan	10.968.750	14.968.750	

	Biaya Transportasi	2.500.000		2.500.000	
	Biaya Lain-lain	5.000.000		5.000.000	
Tahun	Jenis Biaya	Data Perusahaan		Hasil Analisis	
		Jumlah Biaya (Rp)	Biaya Tetap (Rp)	Biaya Variabel (Rp)	
2024	Biaya Gaji Karyawan	360.000.000	300.000.000	60.000.000	
	Biaya Air	2.688.000	141.600	2.546.400	
	Biaya Listrik	8.064.000	584.064	7.479.936	
	Biaya Telepon	6.912.000	5.280.000	1.632.000	
	Biaya ATK	3.000.000	4.000.000		
	Biaya Penyusutan Peralatan	12.681.250	16.681.250		
	Biaya Transportasi	3.000.000		4.000.000	
	Biaya Lain-lain	6.000.000		8.000.000	

Sumber: diolah dari data UMKM Kcharis Jaya Palembang, (2025)

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam Tabel 4.10, terlihat bahwa UMKM Kcharis Jaya Palembang telah mengambil langkah yang penting untuk menerapkan Analisis *Break Even Point* (BEP) dengan cara pengklasifikasian biaya operasional secara keseluruhan pada tahun 2022, 2023 dan 2024 ke dalam dua jenis utama, yaitu biaya tetap dan biaya variabel.

Sebagian besar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah biaya variabel, yang meliputi gaji karyawan, biaya listrik, biaya air, biaya telepon, biaya transportasi dan biaya operasional lainnya. Biaya-biaya ini cenderung berubah seiring dengan aktivitas produksi dan volume penjualan yang terjadi pada setiap periode. Biaya yang termasuk dalam kategori biaya tetap terdiri dari gaji karyawan tetap, biaya penyusutan peralatan dan biaya ATK. Biaya-biaya ini cenderung lebih konsisten dan kurang terpengaruh oleh perubahan volume produksi dalam jangka pendek.

Tujuan pengalokasian ini untuk mengetahui besarnya biaya variabel yang dibebankan pada setiap jenis produk. Pada Tabel 4.10, dapat dilihat rincian biaya variabel untuk produk-produk yang dijual oleh Kcharis Jaya Palembang pada tahun 2022, 2023 dan 2024.

Tabel 4.11

Biaya Variabel Masing-Masing Produk

Pada UMKM Kcharis Jaya Palembang Tahun 2022, 2023 dan 2024

Tahun	Jenis Biaya	Biaya Variabel (Rp)
2022	Biaya Gaji Karyawan	60.000.000
	Biaya Air	1.778.000
	Biaya Listrik	6.615.936
	Biaya Telepon	660.000
	Biaya ATK	
	Biaya Penyusutan Peralatan	
	Biaya Transportasi	2.500.000
	Biaya Lain-lain	5.000.000
	Total	76.553.936

2023	Biaya Gaji Karyawan	60.000.000
	Biaya Air	2.258.400
	Biaya Listrik	7.095.936
	Biaya Telepon	1.200.000
	Biaya ATK	
	Biaya Penyusutan Peralatan	
	Biaya Transportasi	2.500.000

	Biaya Lain-lain	5.000.000
	Total	78.054.336
2024	Biaya Gaji Karyawan	60.000.000
	Biaya Air	2.546.400
	Biaya Listrik	7.479.936
	Biaya Telepon	1.632.000
	Biaya ATK	
	Biaya Penyusutan Peralatan	
	Biaya Transportasi	4.000.000
	Biaya Lain-lain	8.000.000
	Total	83.658.336

Sumber: diolah dari data UMKM Kcharis Jaya Palembang, (2025)

Pengalokasian biaya tetap dan biaya variabel untuk masing-masing produk berdasarkan bauran penjualan (*sales mix*) produk untuk tahun 2022, 2023 dan 2024 hasil perhitungannya bisa dilihat dalam tabel diatas yang mana hasilnya diperoleh dari biaya variabel masing-masing produk dikalikan dengan persentase bauran penjualan (*sales mix*) masing-masing produk.

Perhitungan Margin Kontribusi dan Rasio Margin Kontribusi

Berikut tabel 4.15, tabel 4.16 dan tabel 4.17 yang menyajikan perhitungan Margin kontribusi per unit untuk setiap produk tahun 2022, 2023 dan 2024 pada UMKM Kcharis Jaya Palembang.

Tabel 4.15

Perhitungan Margin Kontribusi per Unit
Pada UMKM Kcharis Jaya Palembang tahun 2022

Jenis Produk	Harga Jual (Rp/pcs)	Biaya Variabel per Unit (Rp)	Margin Kontribusi (Rp/pcs)	Rasio Margin Kontribusi (%/pcs)
Tenun Bahan Sutra Emas 1 m x 110 cm	700.000	33.012	666.988	95,28%
Tenun Bahan Semi Emas 1 m x 110 cm	500.000	23.679	476.321	95,26%
Tenun Bahan Katun Emas 1 m x 110 cm	300.000	16.127	283.873	94,62%

Sumber: diolah dari data UMKM Kcharis Jaya Palembang, (2025)

Tabel 4.16

Perhitungan Margin Kontribusi per Unit
Pada UMKM Kcharis Jaya Palembang tahun 2023

Jenis Produk	Harga Jual (Rp/pcs)	Biaya Variabel per Unit (Rp)	Margin Kontribusi (Rp/pcs)	Rasio Margin Kontribusi (%/pcs)
Tenun Bahan Sutra Emas 1 m x 110 cm	700.000	29.425	670.575	95,79%
Tenun Bahan Semi Emas 1 m x 110 cm	500.000	21.839	478.161	95,63%
Tenun Bahan Katun Emas 1 m x 110 cm	300.000	13.462	286.538	95,51%

Sumber: diolah dari data UMKM Kcharis Jaya Palembang, (2025)

Tabel 4.17

Perhitungan Margin Kontribusi per Unit
Pada UMKM Kcharis Jaya Palembang tahun 2024

Jenis Produk	Harga Jual (Rp/pcs)	Biaya Variabel per Unit (Rp)	Margin Kontribusi (Rp/pcs)	Rasio Margin Kontribusi (%/pcs)
Tenun Bahan Sutra Emas 1 m x 110 cm	700.000	26.705	673.295	96,18%
Tenun Bahan Semi Emas 1 m x 110 cm	500.000	19.703	480.297	96,06%
Tenun Bahan Katun Emas 1 m x 110 cm	300.000	12.871	287.129	95,71%

Sumber: diolah dari data UMKM Kcharis Jaya Palembang, (2025)

Analisis Break Even Point (BEP) dengan Pendekatan Titik Impas dalam Unit

Tabel 4.18

Laporan Laba Rugi

UMKM Kcharis Jaya Palembang tahun 2022

Keterangan	Jenis Produk			Total
	Tenun Bahan Sutra Emas 1 m x 110 cm (Rp)	Tenun Bahan Semi Emas 1 m x 110 cm (Rp)	Tenun Bahan Katun Emas 1 m x 110 cm (Rp)	
Penjualan	941.500.000	445.000.000	249.000.000	1.635.500.000
Biaya Variabel	43.635.744	20.669.563	12.248.629	76.553.936
Margin Kontribusi	897.864.256	424.330.437	236.751.371	1.558.946.064
Biaya Tetap Langsung	26.400.000	17.400.000	16.200.000	60.000.000
Labanya Produk	871.464.256	406.930.437	220.551.371	1.498.946.064
Biaya Tetap Bersama				140.374.214
Labanya Sebelum Pajak				1.358.571.850

Sumber: diolah dari data UMKM Kcharis Jaya Palembang, (2025)

Perhitungan titik impas untuk setiap produk dapat dilakukan secara bersamaan sehingga dapat mengetahui jumlah penjualan minimum yang dibutuhkan untuk menutupi semua biaya operasional yang mana perhitungan yaitu dari biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi dengan biaya variabel per unit dihitung untuk setiap masing-masing produk.

Tabel 4.19

Margin Kontribusi per paket

UMKM Kcharis Jaya Palembang Tahun 2022

Jenis Produk	Harga Jual (Rp/pcs)	Biaya Variabel per Unit (Rp)	Margin Kontribusi per Unit (Rp)	Bauran Penjualan	Margin Kontribusi per Paket (Rp)
Tenun Bahan Sutra Emas 1 m x 110 cm	700.000	33.012	666.988	5	3.334.940
Tenun Bahan Semi Emas 1 m x 110 cm	500.000	23.679	476.321	3	1.428.963
Tenun Bahan Katun Emas 1 m x 110 cm	300.000	16.127	283.873	2	567.746
Paket Total					5.331.649

Sumber: diolah dari data UMKM Kcharis Jaya Palembang, (2025)

Tabel 4.20

Laporan Laba Rugi

UMKM Kcharis Jaya Palembang tahun 2023

Keterangan	Jenis Produk			Total
	Tenun Bahan Sutra Emas 1 m x 110 cm (Rp)	Tenun Bahan Semi Emas 1 m x 110 cm (Rp)	Tenun Bahan Katun Emas 1 m x 110 cm (Rp)	
Penjualan	1.074.500.000	482.500.000	261.000.000	1.818.000.000
Biaya Variabel	46.052.058	21.074.671	10.927.607	78.054.336
Margin Kontribusi	1.028.447.942	461.425.329	250.072.393	1.739.945.664
Biaya Tetap Langsung	27.000.000	17.400.000	15.600.000	60.000.000
Laba Produk	1.001.447.942	444.025.329	234.472.393	1.679.945.664
Biaya Tetap Bersama				204.974.414
Laba Sebelum Pajak				1.474.971.250

Sumber: diolah dari data UMKM Kcharis Jaya Palembang, (2025)

Perhitungan titik impas untuk setiap produk dapat dilakukan secara bersamaan sehingga dapat mengetahui jumlah penjualan minimum yang dibutuhkan untuk menutupi semua biaya operasional yang mana perhitungan yaitu dari biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurang dengan biaya variabel per unit dihitung untuk setiap masing-masing produk.

Tabel 4.21

Margin Kontribusi per paket

UMKM Kcharis Jaya Palembang Tahun 2023

Jenis Produk	Harga Jual (Rp/pcs)	Biaya Variabel per Unit (Rp)	Margin Kontribusi per Unit (Rp)	Bauran Penjualan	Margin Kontribusi per Paket (Rp)
Tenun Bahan Sutra Emas 1 m x 110 cm	700.000	26.705	670.575	5	3.352.875
Tenun Bahan Semi Emas 1 m x 110 cm	500.000	19.703	478.161	3	1.434.483
Tenun Bahan Katun Emas 1 m x 110 cm	300.000	12.871	286.538	2	573.076
Paket Total					5.360.434

Sumber: diolah dari data UMKM Kcharis Jaya Palembang, (2025)

Tabel 4.22

Laporan Laba Rugi

UMKM Kcharis Jaya Palembang tahun 2024

Keterangan	Jenis Produk			Total
	Tenun Bahan Sutra Emas 1 m x 110 cm (Rp)	Tenun Bahan Semi Emas 1 m x 110 cm (Rp)	Tenun Bahan Katun Emas 1 m x 110 cm (Rp)	
Penjualan	1.204.000.000	515.000.000	273.000.000	1.992.000.000
Biaya Variabel	50.195.002	21.751.167	11.712.167	83.658.336
Margin Kontribusi	1.153.804.998	493.248.833	261.287.833	1.908.341.664
Biaya Tetap Langsung	28.200.000	16.800.000	15.000.000	60.000.000
Laba Produk	1.125.604.998	476.448.833	246.287.833	1.848.341.664
Biaya Tetap Bersama				266.686.914
Laba Sebelum Pajak				1.581.654.750

Sumber: diolah dari data UMKM Kcharis Jaya Palembang, (2025)

Perhitungan titik impas untuk setiap produk dapat dilakukan secara bersamaan sehingga dapat mengetahui jumlah penjualan minimum yang dibutuhkan untuk menutupi semua biaya operasional yang mana perhitungan yaitu dari biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurang dengan biaya variabel per unit dihitung untuk setiap masing-masing produk.

Tabel 4.23

Margin Kontribusi per paket

UMKM Kcharis Jaya Palembang Tahun 2024

Jenis Produk	Harga Jual (Rp/pcs)	Biaya Variabel per Unit (Rp)	Margin Kontribusi per Unit (Rp)	Bauran Penjualan	Margin Kontribusi per Paket (Rp)
Tenun Bahan Sutra Emas 1 m x 110 cm	700.000	26.705	673.295	5	3.366.475
Tenun Bahan Semi Emas 1 m x 110 cm	500.000	19.703	480.297	3	1.440.891
Tenun Bahan Katun Emas 1 m x 110 cm	300.000	12.871	287.129	2	574.258
Paket Total					5.381.624

Sumber: diolah dari data UMKM Kcharis Jaya Palembang, (2025)

Analisis Break Even Point (BEP) dengan Pendekatan Titik Impas dalam Rupiah Penjualan

Laporan Laba Rugi pada UMKM Kcharis Jaya Palembang Tahun 2022

Penjualan	Rp1.635.500.000
Biaya Variabel	(Rp76.553.936)
Margin Kontribusi	Rp1.558.946.064
Biaya Tetap Total	Rp200.374.214
Laba Sebelum Pajak	Rp1.358.571.850

Untuk mengetahui nilai penjualan pada titik impas, maka yang harus dilakukan adalah menghitung rasio margin kontribusi terlebih dahulu yaitu perhitungannya margin kontribusi dibagi dengan penjualan hasil dan hasilnya biaya tetap total dibagi dengan hasil rasio margin kontribusi.

Laporan Laba Rugi pada UMKM Kcharis Jaya Palembang Tahun 2023

Penjualan	Rp1.818.000.000
Biaya Variabel	(Rp78.054.336)
Margin Kontribusi	Rp1.739.945.664
Biaya Tetap Total	Rp264.974.414
Laba Sebelum Pajak	Rp1.474.971.250

Untuk mengetahui nilai penjualan pada titik impas, maka yang harus dilakukan adalah menghitung rasio margin kontribusi terlebih dahulu yaitu perhitungannya margin kontribusi dibagi dengan penjualan hasil dan hasilnya biaya tetap total dibagi dengan hasil rasio margin kontribusi.

Laporan Laba Rugi pada UMKM Kcharis Jaya Palembang Tahun 2024

Penjualan	Rp1.922.000.000
Biaya Variabel	(Rp83.658.336)
Margin Kontribusi	Rp1.838.341.664
Biaya Tetap Total	Rp326.686.914
Laba Sebelum Pajak	Rp1.511.654.750

Untuk mengetahui nilai penjualan pada titik impas, maka yang harus dilakukan adalah menghitung rasio margin kontribusi terlebih dahulu yaitu perhitungannya margin kontribusi dibagi dengan penjualan hasil dan hasilnya biaya tetap total dibagi dengan hasil rasio margin kontribusi.

Analisis Break Even Point (BEP) Pendekatan Grafis

Berikut ini merupakan Grafik Titik Impas pada UMKM Kcharis Jaya Palembang Tahun 2022 yaitu sebagai berikut.

Sumber: diolah dari data UMKM Kcharis Jaya Palembang, (2025)

Gambar 4.1 Gambar Grafik Break Even Point (BEP) Tahun 2022

Grafik BEP pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa Analisis Break Even Point (BEP) akan tercapai saat total penjualan perusahaan mencapai Rp210.212.142. Pendapatan yang diperoleh perusahaan sama dengan total biaya yang dikeluarkan, sehingga belum menghasilkan keuntungan maupun kerugian. Grafik tersebut juga menampilkan kondisi penjualan produk tahun 2022 yang mana bisa dilihat dari grafik diatas.

Berikut ini merupakan Grafik Titik Impas pada UMKM Kcharis Jaya Palembang Tahun 2023 yaitu sebagai berikut.

Sumber: diolah dari data UMKM Kcharis Jaya Palembang, (2025)

Gambar 4.2 Gambar Grafik Break Even Point (BEP) Tahun 2023

Grafik BEP pada Gambar 4.2 menunjukkan bahwa Analisis Break Even Point (BEP) akan tercapai saat total penjualan perusahaan mencapai Rp276.851.336. Pendapatan

yang diperoleh perusahaan sama dengan total biaya yang dikeluarkan, sehingga belum menghasilkan keuntungan maupun kerugian. Grafik tersebut juga menampilkan kondisi penjualan produk tahun 2022 yang mana bisa dilihat dari grafik diatas.

Berikut ini merupakan Grafik Titik Impas pada UMKM Kcharis Jaya Palembang Tahun 2024 yaitu sebagai berikut.

Sumber: diolah dari data UMKM Kcharis Jaya Palembang, (2025)

Gambar 4.3 Gambar Grafik *Break Even Point* (BEP) Tahun 2024

Grafik BEP pada Gambar 4.3 menunjukkan bahwa Analisis *Break Even Point* (BEP) akan tercapai saat total penjualan perusahaan mencapai Rp341.544.082. Pendapatan yang diperoleh perusahaan sama dengan total biaya yang dikeluarkan, sehingga belum menghasilkan keuntungan maupun kerugian. Grafik tersebut juga menampilkan kondisi penjualan produk tahun 2022 yang mana bisa dilihat dari grafik diatas.

Analisis *Margin of Safety* (MoS) pada UMKM Kcharis Jaya Palembang

Hasil perhitungan tahun 2022, 2023 dan 2024 memberikan gambaran konkret mengenai posisi aman penjualan dari produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM Kcharis Jaya Palembang yang mana perhitungan *margin of safety* (Rp) yaitu total penjualan dikurang penjualan dan hasilnya dalam persentase yaitu hasil dari *margin of safety* (Rp) dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%.

Tabel 4.24

Rekapitulasi Perhitungan *Margin of Safety* (MoS)

Produk Tenun Bahan Sutra Emas, Tenun Bahan Semi Emas dan Tenun Bahan Katun Emas (1 m x 110 cm)

Tahun	Margin Of Safety (MoS)	
	Dalam Rupiah (Rp)	Dalam Persentase (%)
2022	1.425.287.858	87,15%
2023	1.541.148.664	84,77%
2024	1.650.455.918	82,85%

Sumber: diolah dari data UMKM Kcharis Jaya Palembang, (2025)

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam Tabel 4.24, bahwa *Margin of Safety* (MoS) untuk setiap jenis produk Tenun Bahan Sutra Emas 1 m x 110 cm, Tenun Bahan Semi Emas 1 m x 110 cm dan Tenun Bahan Katun Emas 1 m x 110 cm di UMKM Kcharis

Jaya Palembang berada dalam kategori yang cukup baik. Penjualan produk Tahun 2022, 2023 dan 2024 bisa dilihat dalam tabel diatas.

Analisis Perencanaan Laba Jangka Pendek pada UMKM Kcharis Jaya Palembang

Perhitungan BEP yang telah disesuaikan dengan rencana pencapaian laba tahun 2025 untuk masing-masing produk yaitu penjualan dikurang dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel dan hasilnya dikali dengan persentase laba yang telah ditentukan dan untuk Analisis *Break Even Point* (BEP) dalam rupiah penjualan yaitu target laba ditambah dengan biaya tetap dibagi dengan 1 dikurang biaya variabel dibagi dengan penjualan.

Tabel 4.25
Rekapitulasi Penjualan untuk Laba yang Dinginkan
(Tingkat Laba 30%) Tahun 2025

Tahun	Jenis Produk	Penjualan	
		Dalam Unit (Unit)	Dalam Rupiah (Rp)
2025	Tenun Bahan Sutra Emas 1 m x 110 cm	782	547.242.598
	Tenun Bahan Semi Emas 1 m x 110 cm	724	361.787.641
	Tenun Bahan Katun Emas 1 m x 110 cm	1.201	360.423.797

Sumber: diolah dari data UMKM Kcharis Jaya Palembang, (2025)

Berdasarkan data yang disajikan dalam dalam Tabel 4.24, bahwa untuk mencapai keuntungan yang diinginkan, UMKM Kcharis Jaya Palembang perlu mencapai sejumlah penjualan tertentu untuk setiap produk unggulannya yang bisa dilihat dalam tabel diatas.

Untuk memperkuat hasil Analisis *Break Even Point* (BEP) yang telah dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan. Berikut ini dokumentasi kegiatan selama proses pelaksanaan yang bertujuan untuk mengetahui titik impas dan membantu dalam pengambilan keputusan manajerial secara lebih akurat berdasarkan data yang terdokumentasi dengan baik.

Sumber: dari UMKM Kcharis Jaya Palembang, (2025)

Gambar 4.4 Gambar dokumentasi proses analisis kegiatan Tahun 2025

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari perhitungan ini berhasil membantu UMKM Kcharis Jaya Palembang memahami dan menerapkan analisis *Break Even Point* (BEP), *Margin of Safety* (MoS) dan perencanaan laba jangka pendek. Hasil analisis menunjukkan usaha berada pada posisi aman secara finansial. Artinya, penurunan penjualan hingga batas persentase

tertentu masih dalam batas aman tanpa menyebabkan kerugian. Melalui analisis BEP, UMKM dapat lebih terarah dalam merencanakan laba jangka pendek, khususnya dalam menentukan volume produksi dan penjualan yang optimal serta mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data keuangan yang akurat. Penerapan metode ini dapat direplikasi pada UMKM lain untuk meningkatkan perencanaan laba dan efisiensi biaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, Achmad. dkk. 2024. Analisis Break Even Point (BEP) Sebagai Alat Perencanaan Laba dalam *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol 2 no.02 2024.
- Garrison, H. Ray., Eric, W. Noreen., dan Peter C. Brewer. 2018. *Akuntansi Manajerial* Buku 1. Edisi Keempat Belas. Jakarta: Salemba Empat.
- Mowen, M., Hansen, D., dan L. Heitger. 2017. *Dasar - Dasar Akuntansi Manajerial*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Ponomban, C.P. 2016. Analisis Break Even Point Sebagai Alat Perencanaan Laba Pada Pt. Tropica Cocoprime dalam JEMBA (*Jurnal Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi*). Vol 1 no. 4 2016.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utari, Dewi. dkk. 2016. *Akuntansi Manajemen*. Edisi 4. Jakarta: Mitra Wacana Media.